

MEMORIAS

Academia Nacional de Ciencias Ambientales, Universidad Autónoma de Campeche,
Sociedad Iberoamericana de Física y Química Ambiental

C O N G R E S O

XXI INTERNACIONAL

XXVII NACIONAL de
CIENCIAS AMBIENTALES

ANCA

VIII IBEROAMERICANO de
FÍSICA y QUÍMICA AMBIENTAL

28 - 30 AGOSTO 2024

MODALIDAD MIXTA, PRESENCIAL Y VIRTUAL

CAMPECHE

**Revista Internacional de
Contaminación Ambiental**

Vol. 40 (2024)

DOI: 10.20937/RICA.2024.40.ANCA

ISSN 0188-4999

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE

Dr. José Alberto Abud Flores

Rector, Universidad Autónoma de Campeche

M. en C. Fernando Medina Blum

Secretario General, Universidad Autónoma de Campeche

Dr. Domingo Flores Hernández

Director General de Estudios de Posgrado e Investigación, Universidad Autónoma de Campeche

Dr. Jaime Rendón von Osten

Director del Instituto de Ecología y Pesquería del Golfo de México (EPOMEX)

Universidad Autónoma de Campeche

MESA DIRECTIVA DE LA ANCA

Presidente Honorífico In Memoriam

Dr. Rafael Villalobos Pietrini†

Universidad Nacional Autónoma de México

Presidenta Honorífica

Dra. Sandra Gómez Arroyo

Universidad Nacional Autónoma de México

Presidente

Dr. Alberto Pereira Corona

Universidad Autónoma del estado de de Quintana Roo

Secretario

Dra. Claudia Maricusa Agraz Hernández

Universidad Autónoma de Campeche

Tesorero

Dr. Carlos Armando Chan Keb

Universidad Autónoma de Campeche

MESA DIRECTIVA DE LA SIFYQA

Presidencia

Dr. Homero Julio Eude Campos Alves

Vicepresidente

María Guadalupe Tenorio

Secretaria

Dr. Miguel Angel Valera

Tesoreria

Dr. Juan F. Gallardo Lancho

VOCALES ANCA

Dr. Julio César Rolón-Aguilar (Expresidente)

Dr. René Bernardo Elías Cabrera-Cruz

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Dr. Víctor Manuel Cetina Alcalá

Valentín José Reyes Hernández

Colegio de Postgraduados Campus Montecillo

Dr. Evaristo Méndez Gómez (Expresidente)

Instituto Tecnológico del Mar Mazatlán

Dr. Santiago Valle Rodríguez (Expresidente)

Dra. en C. Josefina Huerta García

Universidad Autónoma de Zacatecas

Dr. Alberto Pereira Corona (Expresidente)

M. en C. Benito Prezas Hernández

Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo

Dra. Gisela Campos Ángeles (Expresidente)

Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca

Dr. Miguel Ángel Valera Pérez (Expresidente)

Dra. Sonia Emilia Silva Gómez

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Dr. Mario Alberto Tornero Campante

Colegio de Postgraduados Campus Puebla

Dra. Bethsabet Jaramillo Sierra

Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco **3**

Dra. María Laura Sampedro Rosas (Expresidente)
Dra. Ana Laura Juárez López
Universidad Autónoma de Guerrero

Dra. Alba Yadira Corral Avitia (Expresidente)
Dra. Katya Aimeé Carrasco Urrutia
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Dra. Ma. Guadalupe Ibarra Ceceña (Expresidente)
Universidad Autónoma Indígena de México

M. En A. Antonio Aranda Regalado (ex-presidente)
Dr. Miguel Ángel Rico Rodríguez
Universidad Autónoma de Querétaro

Dr. Pedro Rafael Valencia Quintana (Expresidente)
M. en C. A. Juana Sánchez Alarcón
Universidad Autónoma de Tlaxcala

Dr. Rodrigo González Enríquez (Expresidente)
Instituto Tecnológico de Sonora

Dra. María Laura Ortiz Hernández (Expresidente)[†]
Dra. María Guadalupe Valladares Cisneros
Dr. Julio Cesar Lara Manrique
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Martín Villa Ibarra
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

Dr. Carlos Alberto Contreras-Verteramo
MSC. Alda Nelly Aradillas-Ponc
Instituto Tecnológico Superior de Pánuco

Dra. Claudia M. Agraz Hernández
Dr. Carlos Armando Chan
Universidad Autónoma de Campeche

Dra. Nelda Xanath Martínez Galero (Expresidente)
Universidad del Mar

Dr. Alberto José Gordillo Martínez (Expresidente)
Dr. William Scott Monks
Dra. Griselda Pulido Flores
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Dr. Ignacio César Cruz-Islas†
Dr. Eduardo Macario-Moctezuma
El Colegio del Estado de Hidalgo

Dr. Arturo Colín Cruz (Expresidente)
Dr. Jesús Alfredo Lievanos Barrera
Universidad Autónoma del Estado de México

Dr. Juan Manuel Viguera Cortés
Dr. Ignacio Villanueva Fierro
CIIDIR-IPN Durango

Dra. Elisa Cortes Badillo
Dr. Rolando Palacios Ortega
Instituto Tecnológico de Acapulco

MP. Yarandi Georgina Padilla Manrique
Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo

M. en C. José Guadalupe Michel Parra
M.C. Esther Barragán Bautista
Universidad de Guadalajara

Biól. José Viccon Esquivel
Ecól. Pedro Antonio Nava Aguilera
Universidad Loyola del Pacífico

Dra. Sandra Gómez Arroyo
Universidad Nacional Autónoma de México

Dr. Marco Antonio González González
M.D.E.S. Rodolfo Vilchis Aguirre
Universidad del Noroeste

Dra. Nelda Xanath Martínez Galero
Universidad del Papaloapan

Dra. María Esther Bautista-Vargas
M.C. Santiago Gómez-Carpizo
Universidad Politécnica de Altamira

Dr. Luis Alberto Ordaz Díaz
Universidad Politécnica de Durango

Dr. Stefan Waliszewski Kubiak
Universidad Veracruzana

COORDINACIÓN GENERAL

Dra. Claudia Maricusa Agraz Hernández
Secretario ANCA

Dr. Carlos Armando Chan Ken
Tesorero ANCA

Dr. Miguel Angel Valera Pérez
Secretario de la SiFyQA

COORDINACIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO

Dra. Claudia Maricusa Agraz Hernández

Dr. Yassir Torres Rojas

Dr. Carlos A. Chan Keb

Dr. Maurilio Lara Flores

Dr. Edgar Mendoza Franco

Dr. Román Pérez Balan

Mtra. Judith Ruíz Hernández

Dr. Julio Campo Alves

Dra. M. Guadalupe Tenorio Arvide

Dr. Juan Fernando Gallardo Lancho

Mtra. Adriana Gregorio Cortes

Mtra. Minerva García

Coordinación del Comité de Registros/sede

Mtra. Vanessa Alatorre

Coordinación del Comité de Logística

VOCALES DE LA SIFYQA

Margarita Osterrieth
José Luis Fernández Turiel
José Antonio Egido
Claudia I. Hidalgo
Agustín Merino

COMITÉ DE ALUMNOS ANCA

Capítulos Estudiantiles de los Programas Educativos de
Maestría Multidisciplinaria para el Manejo de la Zona Costero-Marina
Licenciatura en Biología
Ingeniería Bioquímica Ambiental e
Ingeniero en Alimentos y Biotecnología

DISEÑO GRÁFICO Y EDITORIAL

DG. Juan M. Matú Fierros
M. en E. Jorge Gutiérrez

Contenido

PREFACIO	41
PRÓLOGO	43
ARQUITECTURA SUSTENTABLE Y PLANIFICACIÓN URBANA	
ASP02 CARACTERÍSTICAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE ESPACIAL DE LA TEMPERATURA EN CHETUMAL MÉXICO DURANTE EL PERIODO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS	46
ASP03 IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS HÍBRIDAS A TRAVÉS DE LAS PMO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE	47
ASP04 SOSTENIBILIDAD DE CIUDADES PORTUARIAS: EL CASO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS; MÉXICO	48
ASP05 EFECTO DE LOS HUMEDALES URBANOS EN LA MITIGACIÓN DE LAS ISLAS DE CALOR EN LA CIUDAD DE XALAPA	49
ASP06 CARACTERIZACIÓN DE LAS ISLAS DE CALOR EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	50
ASP14 EFECTOS NEGATIVOS DEL RECUBRIMIENTO TERRACOTA PARA VIVIENDAS EN CAMPECHE: CONFORT Y DESEMPEÑO ENERGÉTICO	51
ASP15 EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA DETERMINACIÓN DE ISLAS DE CALOR URBANAS EN CU-BUAP	52
ASP16 ESTUDIO DEL GRADIENTE DE TEMPERATURA AL EMPLEAR ECOTECNOLOGÍAS EN LOSA DE VIVIENDAS	53
ASP17 ANTIGÜEDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO COMO INDICADOR DE CALIDAD EN AGREGADOS GRUESOS RECICLADOS	54
ASP18 IDENTIFICACIÓN DE ISLAS DE CALOR URBANAS EN CU – BUAP	55
ASP19 EFECTO DE 3 DIFERENTES FIBRAS VEGETALES EN LA COMPRESIÓN DE ADOBES TRADICIONALES	56

ASP20 MACRO METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE UN EMPLAZAMIENTO URBANO	57
ASP21 MÉTODO NO DESTRUCTIVO PARA EVALUACIÓN DE CORROSIÓN EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO	58
ASP22 EFECTO DE LA CONDUCCIÓN DE CALOR EN UNA VENTANA DE VIDRIO DOBLE	59
ASP24 ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL DEL DESASTRE EN DOS COLONIAS PERIURBANAS DE ACAPULCO TRAS EL HURACÁN OTIS	60
ASP25 CARACTERIZACIÓN DEL CLIMA MARÍTIMO DE LA PLAYA TORTUGUEROS ISLA DEL CARMEN, MÉXICO	61
ASP26 CONSOLIDACIÓN, GESTIÓN Y MANEJO DE LA REGIÓN SUR DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DEL ÁREA METROPOLITANA DEL SUR, (AMSUR)	62
ASP27 METODOLOGÍA INTEGRAL PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL.	63
ASP29 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL (2013-2023) DE ISLAS DE CALOR URBANAS EN PUERTO VALLARTA, JALISCO, MÉXICO	64
ASP30 RESILIENCIA URBANA ANTE INUNDACIÓN POR LLUVIAS EXTRAORDINARIAS EN EL ARROYO LA POSTA, PUERTO, VALLARTA.	65
ASP31 DINÁMICAS SOCIALES Y USOS DEL ESPACIO PÚBLICO EN SECTORES VULNERABLES: CASO DE ESTUDIO, CENTRO DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	66
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	
CA01 CALIDAD DEL AIRE E IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE EMISIÓN DE AEROSOL ATMOSFÉRICO EN EL PUERTO DE VERACRUZ, MÉXICO.	68
CA02 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE MICROPLÁSTICOS ATMOSFÉRICOS EN EL PUERTO DE VERACRUZ Y LA ISLA DE COZUMEL	69
CA03 ALCALINIZACIÓN ELECTROGALVÁNICA Y TRATAMIENTO DE AGUAS DE LLUVIA PARA LA OBTENCIÓN DE AGUA POTABLE	70
CA04 CULTIVO DE PASTO FORRAJERO EN SUELO AGRÍCOLA ENMENDADO CON LODOS RESIDUALES GENERADOS POR UNA PLANTA DE DEPURACIÓN	71
CA07 ADSORCIÓN DE CONTAMINANTES TRADICIONALES Y EMERGENTES EN LIXIVIADOS DE GRANJAS VACUNAS EMPLEANDO FILTROS EMPACADOS	72

CONGRESO
XX! INTERNACIONAL
XXVII NAACIONAL
CIENCIAS AMBIENTALES

- ANCA -

VIII IBEROAMERICANO de
FÍSICA QUÍMICA AMBIENTAL

Arquitectura Sustentable y Planificación Urbana

ASP24

ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL DEL DESASTRE EN DOS COLONIAS PERIURBANAS DE ACAPULCO TRAS EL HURACÁN OTIS

**Lozano-Ortiz M. O.¹, Bedolla-Solano R.¹, Lungo-Rodríguez I.²,
Arellano-Wences H. J.¹, Morales-Ruano J. V.¹, Venegas-Sandoval A.³**

¹Doctorado en Ciencias Ambientales, Centro de Ciencias de Desarrollo Regional, Universidad Autónoma de Guerrero

²Universidad Politécnica Nacional

³Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

20255704@uagro.mx

Palabras clave: huracán Otis, efectos e impactos, áreas periurbanas, vulnerabilidad, Acapulco.

Este estudio ofrece un enfoque integral para comprender los efectos e impacto del huracán Otis y para poder abordar la reconstrucción desde una perspectiva multidimensional, considerando aspectos socioculturales, ecológicos, económicos y urbanos. El objetivo es evaluar los efectos e impactos del huracán Otis en términos de daños y pérdidas en las dimensiones social, económica, ambiental y urbana. Mediante un enfoque cuantitativo, se utilizan encuestas y análisis espacial mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG). La población y muestra del estudio incluyen un análisis espacial de las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) afectadas y encuestas a las personas. Las dimensiones del análisis comprenden: Social: Impacto sobre infraestructura y tejido social. Económica: Daños a viviendas y sectores productivos. Ambiental: Daños al medio físico y ecosistemas. Urbana: Afectaciones a servicios urbanos y espacios públicos. El proceso metodológico incluye varios pasos clave: exploración empírica mediante observaciones y recorridos de campo; elaboración de mapas con índices de vulnerabilidad utilizando información satelital; y análisis y descripción espacial de los datos recopilados. Los resultados del estudio se presentan mediante un análisis detallado y multifacético de los datos obtenidos. Se identifican y describen los daños y pérdidas en las distintas dimensiones. Los mapas de vulnerabilidad son una representación espacial clara de las áreas más afectadas, proporcionando una base sólida para la formulación de estrategias de reconstrucción. La discusión se centra en cómo estos hallazgos pueden guiar la planificación y ejecución de esfuerzos de reconstrucción que minimicen futuros riesgos. El proyecto busca contribuir a la sostenibilidad y resiliencia de las comunidades afectadas por el huracán Otis. Mediante un enfoque holístico y detallado, la investigación no solo pretende entender el impacto del desastre, sino también ofrecer recomendaciones prácticas para mejorar la capacidad de respuesta y recuperación. Al fortalecer la capacidad de las comunidades para resistir, mitigar y adaptarse a futuros eventos adversos, se espera fomentar un desarrollo más seguro y sostenible en las áreas periurbanas de Acapulco.

CONGRESO
ANCA
 CAMPECHE

2 0 2 4

28 - 30 AGOSTO

LÍNEAS PRIORITARIAS

Arquitectura Sustentable y Planificación Urbana

Contaminación Ambiental

Educación, Divulgación y Valores Ambientales

Etnoecología y Patrimonio Biocultural

Energías Renovables

Ecotoxicología y Salud Ambiental

Física y Química Ambiental: Procesos e Interacciones Biótica-Abióticas

Gestión Ambiental: Sociología y Derecho

Recursos Naturales: Biodiversidad, Conservación y Restauración ambiental

Tecnología y Biotecnología ambiental

MEMORIAS

Cartel

Oral